

Научно веће Електротехничког института Никола Тесла	Записник 37. седнице	Р.бр.
		37/2014

ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT
 „NIKOLA TESLA”
 Br. 06/2738
 13 JUN 2014 200 god.
 BEOGRAD

Датум одржавања	13.06.2014.	Време одржавања	14:00-15:30h
Место одржавања састанка	Институт Никола Тесла, сала 211		
Присутни	др Александар Николић, др Драган Ковачевић, др Жарко Јанда, др Владимир Вукић, др Ненад Карталовић, др Саша Милић, др Јасна Драгосавац, др Милоје Костић, др Ђорђе Стојић, др Душан Арнаутовић.		
Одеутни	др Марко Јанковић, др Александар Жигић,		
Присутни који нису чланови Научног већа	-		
Материјал за састанак	Записник са 36. седнице Научног већа (достављен раније у електронској форми).		

Тачке дневног реда

- 1 Усвајање Записника са 36. седнице Научног већа одржане 20.05.2014. године;
- 2 Предлози за избор истраживача у звања:
 - 2.1 Др Саша Милић, дипл.инж.ел., одређивање комисије за реизбор у звање научни сарадник,
 - 2.2 Др Александар Николић, дипл.инж.ел., избор у звање виши научни сарадник (допис ФТН Нови Сад),
 - 2.3 Лука Перезић, мастер инж. ел и рач., (Институт Винча, по предлогу Проф. Осмокровића), избор у звање истраживач сарадник,
 - 2.4 Чедомир Белић, мастер физичар, (Институт Винча, по предлогу Проф. Осмокровића), избор у звање истраживач сарадник,
 - 2.5 Неда Ковачевић, дипл.технолог, избор у звање истраживач приправник (допис ИХТМ Београд).
- 3 Молба за обнову друге године докторских студија – Сузана Костић.
- 4 Разно.

Излагање и дискусија по дневном реду

На почетку седнице Председник Научног већа је подсетио присутне на теме са претходне седнице и садржај Записника бр. 36. Примедби није било, а Записник је једногласно усвојен.

У тачки 2.1 је размотрен предлог др Саше Милића за одређивање комисије за реизбор у звање научни сарадник. Након дискусије, усвојен је предлог да председник комисије буде др Јасна Драгосавац, а чланови проф. др Зоран Лазаревић (редовни професор ЕТФ, ментор на докторату др Милића), др Жарко Јанда и др Ђорђе Стојић.

У оквиру тачке 2.2 је за избор у звање виши научни сарадник др Александра Николића подржан предлог да се Научно веће Института обрати Факултету техничких наука у Новом Саду, обзиром да нема у свом саставу довољан број чланова са истим или вишим звањем. За чланове комисије су предложени Проф. Др Владимир Катић (ФТН), Проф. Др Зоран Митровић (ФТН) и Др Драган Ковачевић, научни саветник (ИНТ). Допис ФТН-у заједно са пратећом документацијом ће бити прослеђен у току следеће недеље.

У оквиру тачке 2.3 за избор у звање истраживач сарадник Луке Перезића, мастер инж.ел. и рачунарства, који није стално запослени Института одређена комисија у саставу: др Владимир Вукић (председник), др Ненад Карталовић (члан) и др Александар Жигић (члан).

У оквиру тачке 2.4 за избор у звање истраживач сарадник Чедомира Белића, мастер физичара, који није стално запослени Института одређена комисија у саставу: др Ненад Карталовић (председник), др Владимир Вукић (члан) и др Александар Жигић (члан).

У оквиру тачке 2.5 за избор у звање истраживач приправник Неде Ковачевић, дипл.технолога са запослењем на одређено време у Институту, констатовано да Научно веће Института може да врши избор у истраживачка звања кандидата иако у свом саставу нема за сада дипломираних технолога. У том смислу је одређена комисија за избор у звање истраживач приправник у саставу: др Саша Милић (председник), др Ђорђе Стојић (члан) и др Жарко Јанда (члан). Др Саша Милић је напоменуо да постоји претходна сагласност са директором 4. Центра да Неда Ковачевић након пријема у звање истраживач приправник буде пријављена на пројекат ТР33024 којим руководи др Милић.

У тачки 3 је једногласно подржана молба Сузане Костић за молбу за обнову друге године докторских студија, односно уплату накнаде за упис у износу од 42.000дин.

Под тачком разно др Јанда је поставио питање о тренутном статусу звања чланова Научног већа, обзиром да предстоји реакредитација Института. Др Александар Николић је информисао присутне да је иновациони пројекат који је предложио заједно са ИЦЕФ-ом прихваћен за финансирање од стране Министарства науке и просвете.

Доставити:

- Члановима Научног већа,

У Београду,
13.06.2014.

Председник Научног већа,

(Signature)
Др Александар Николић,
Научни сарадник